

KIMYOVIY MODDALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527124>

Mademinova G'uljayna Kewnimjayovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Ximiya-texnologiya fakulteti ximiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Eshimuratova Raushan Joldasbaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Ximiya-texnologiya fakulteti ximiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Bazarbaev Kilishbay Turganbay o'g'li

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Ximiya-texnologiya fakulteti ximiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kimyo fanining yuragi hisoblanadigan D. I. Mendelejev jadvali va undagi moddalarning guruhlar bo'yicha o'xshash kimyoviy xossalarga ega ekanligi, shuningdek, metall va boshqa moddalarda kimyoviy reaksiyalarning ro'y berishi, kimyoviy bog'lanishlar, kimyoviy moddalarning tabiatga o'zaro ta'siri, kimyo fanining tarixi haqida qisqacha bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *Kimyo, xossa, element, murakkab modda, parchalanish, atom*

Kimyo - moddalar, ularning xossalari, tuzilishi va o'zaro o'zgarishi haqidagi fan. Tarixiy jihatdan kimyo inson hayoti uchun zarur bo'lgan moddalarni olish uchun paydo bo'lgan. Ushbu muammoni hal qilish uchun ba'zi moddalardan boshqalarni ishlab chiqarishni o'rganish kerak edi, ya'ni. ularning sifat o'zgarishlarini amalga oshirish. Sifat esa moddalarning xossalari yig'indisi bo'lganligi sababli, bu xususiyatlar nimaga bog'liqligini aniqlash kerak edi. Bu nazariy kimyoning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi.

Kimyo fanining predmeti kimyoviy elementlar va ularning birikmalari hamda turli kimyoviy reaksiyalarni tartibga soluvchi qonunlardir. Kimyoviy reaksiyalar - oddiy moddalardan murakkabroq moddalarning hosil bo'lishi, ayrim murakkab moddalarning boshqasiga o'tishi va murakkab moddalarning oddiyroq tarkibli moddalarga parchalanishi.

Zamonaviy kimyo xossalari berilgan moddalarni olish va moddaning xossalarini nazorat qilish usullarini aniqlash bilan shug'ullanadi. Bu kimyoning asosiy muammosi va uning fan sifatida asosidir.

O'rganilayotgan ob'ektlar (moddalar) asosida kimyo odatda noorganik va organiklarga bo'linadi. Mohiyatini tushuntirish **kimyoviy hodisalar** va ularning umumiy qonuniyatlarini fizikaviy tamoyillar va eksperimental ma'lumotlar asosida o'rnatish fizik kimyo, jumladan, kvant kimyosi, elektrokimyo, kimyoviy termodinamika, kimyoviy kinetika bilan shug'ullanadi. Analitik va kolloid kimyo ham mustaqil bo'limlardir.

Moddalar har xil turdagi harakatlanuvchi moddalar bo'lib, ularning qolgan massasi nolga teng emas. Barcha moddalar korpuskulyardir. Kimyoviy moddada yoki turli moddalar aralashmasida sodir bo'ladigan jarayonlar kimyoviy reaksiyalardir. Kimyoviy reaksiyalar davom etsa, har doim yangi moddalar hosil bo'ladi. Masalan, magniy (kumush oq metall) molekulyar kislorodda (rangsiz gaz) qizdirilganda magniy oksidi (oq kukun) hosil bo'ladi: Kimyoviy reaksiyalar har doim jismoniy ta'sirlar bilan birga bo'ladi: energiyaning yutilishi va chiqarilishi, masalan, issiqlik uzatish shaklida, reagentlarning agregatsiya holatining o'zgarishi, reaksiya aralashmasi rangining o'zgarishi va boshqalar. Kimyoviy jarayonlarda (kimyoviy reaksiyalar) xossalari reagentlardan farq qiluvchi yangi moddalar olinadi, lekin yangi elementlarning atomlari hech qachon hosil bo'lmaydi.

Kimyoviy jarayonlarning sodir bo'lish shartlariga, birinchi navbatda, reaksiyalarning harorat, bosim va boshqa ba'zi sharoitlarga bog'liqligini tavsiflovchi termodinamik omillar kiradi. Reaksiyalarning tabiati va ayniqsa tezligi ko'proq darajada kinetik sharoitlarga bog'liq bo'lib, ular reaksiyalarga katalizatorlar va boshqa qo'shimchalarning mavjudligi, shuningdek erituvchilar va boshqa sharoitlarning ta'siri bilan belgilanadi.

$2\text{Hg} + \text{O}_2 = 2\text{HgO}$ oddiy kimyoviy moddalar birikmasi

Har qanday moddaning kimyoviy parchalanish chegarasi bo'lgan eng kichik kimyoviy zarralar atomlardir. Oddiy modda (agar u monoatomik bo'lmasa, masalan, geliy He) bir turdagi atomlarga, murakkab modda esa atomlarga parchalanadi. turli xil turlari. Atomlar kimyoviy jihatdan bo'linmasdir.

Kimyoviy bog'lanish - bu alohida atomlarni molekullarga, ionlarga, kristallarga bog'laydigan o'zaro ta'sir, ya'ni. kimyo fani o'rganadigan materiyani tashkil etishning tizimli darajalari. Kimyoviy bog'lanishning tabiati, zamonaviy tushunchalarga ko'ra, kimyoviy birikma hosil bo'lishida ishtirok etadigan elektronlar va atom yadrolari tomonidan yaratilgan elektr maydonlarining o'zaro ta'siri bilan izohlanadi.

Har qanday kimyoviy reaksiya kimyoviy reaksiya tenglamasi shaklida yoziladi, masalan, $2\text{Na} + \text{Cl}_2 = 2\text{NaCl}$

Kimyoviy reaksiya tenglamasida koeffitsientlarni tanlash kimyoviy reaksiya jarayonida har bir element atomlarining yig'indisi o'zgarmasligiga asoslanadi.

Ochiq tizim - bu atrof-muhit bilan energiya va moddalar almashinuvi mumkin bo'lgan tizim. Ochiq tizim, masalan, suvli shakar eritmasi bo'lgan stakan. Eritmadagi suvning asta-sekin atrof-muhitga bug'lanishi va issiqlik almashinuvi natijasida tizimning massasi ham, uning energiyasi ham o'zgaradi.

Yopiq tizim - bu muhit bilan materiya almashinuvi bo'lmagan, lekin u bilan energiya almashinuvi mumkin bo'lgan tizim. Bunday tizimga misol qilib tiqinli stakanga solingan shakar eritmasini keltirish mumkin. Stakan tiqin bilan yopilganda, eritmadagi jarayon doimiy hajmda amalga oshiriladi. Agar T_1 eritma harorati atrof-muhitning T_2 haroratidan farq qilsa, u holda T_1 T_2 dan katta bo'lsa, eritmadan energiyaning bir qismi atrof-muhitga o'tadi va aksincha, T_1 bo'lganda. T_2 dan kam bo'lsa, energiyaning bir qismini atrof-muhitdan eritmaga o'tishi tufayli tizimning energiyasi ortadi. Bunday holda, tizimning massasi o'zgarmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. <https://goaravetisyan.ru/uz/kak-nazyvat-veshchestva-po-mezhdunarodnoi-nomenklature-nacionalnaya-i/>
2. https://www.orbita.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=136:suvning-fizik-xususiyatlari&catid=36:fizika&Itemid=79
3. <https://uz.warbletoncouncil.org/propiedades-fisicas-quimicas-agua-9329>

